

GRUPPO DI FONTANA CON PESCATORI E PASTORI

ARTE ROMANA

INVENTARIO: CVII

MATERIA / TECNICA: marmo bianco con integrazioni in gesso

SCHEDA

Il gruppo, che di antico conserva solo il blocco con le figure a rilievo, i piedi delle figure a tutto tondo stanti, gli attacchi delle zampe delle due capre e parte del personaggio principale seduto, è stato notevolmente integrato, anche con dettagli in gesso; documentato solo dopo il 1833 fra le opere della collezione Borghese, è di ignota provenienza.

Sul blocco, tra gli anfratti della roccia, è rappresentato un gregge di capre guardato dal suo pastore, la cui piccola figura siede sulla roccia a sinistra. Tutta la superficie della parte inferiore del monumento è solcata dalle onde che riproducono una agitata superficie marina, in cui nuotano pesci e polpi e ondeggiano due imbarcazioni, ciascuna con un rematore e un pescatore all'amo. Sulla fronte del blocco emerge fra le onde una donna seminuda con un remo e con un mostro marino accanto, Thalassa, personificazione del mare (femminile in greco) e sulla riva, di fronte a lei, un dio fluviale semisdraiato con il gomito appoggiato sul vaso da cui sgorga l'acqua; un foro presso il piede del dio rivela la funzione del gruppo quale elemento di fontana. Tra le canne che circondano il dio sono rappresentati una lumaca, una lucertola e una lepre, che completano il ricco bestiario pastorale-marittimo caratteristico di pitture e rilievi idillici, ma anche di sarcofagi e monumenti funerari prodotti nel III secolo d.C.

Sulla roccia si distinguono tre personaggi a tutto tondo: quello a scala maggiore, interpretato nell'atto di aprire una conchiglia, doveva probabilmente essere un pescatore, la cui canna da pesca giace al suolo accanto al cestino colmo di conchiglie; i due in alto, invece, dovevano forse essere pastori accompagnati dalle capre.

Amelung proponeva una lettura in chiave mitica della scena, come ambientazione degli amori di Polifemo e Galatea, tema caro ai poeti ellenistici, leggendo dunque nella figura seduta il Ciclope che protende la mano per ricevere il messaggio della donna amata, in balia delle onde. Come è stato tuttavia già osservato, mancano elementi per pensare che la figura seduta non sia un comune pescatore, benché ancora incerta sia la natura dell'attributo tenuto in mano, forse un pesce.

La fontanina Borghese può essere inquadrata in una serie di monumenti analoghi caratterizzati dal raggruppamento di figure in posa simile, come quella proveniente dagli scavi delle cd. "case giardino" di Ostia, con pescatore seduto su ammasso roccioso (Floriani Squarciapino 1952, figg.

1-2) e ispirati a modelli ellenistici. L'esemplare in esame si contraddistingue, tuttavia, per la ricchezza di elementi che caratterizza il mondo marino e pastorale ammassato tra le onde e sulla scogliera del blocco inferiore, il quale posteriormente presenta una grande cavità da cui usciva il condotto dell'acqua e con funzione di riserva (cfr. anche elemento di fontana con Pigmei assaliti da coccodrilli, ippopotami e granchi al Museo di Spalato, da Salona, Floriani Squarciapino 1952, fig. 4).

Il gruppo Borghese può essere interpretato come una scena di genere, tipologia cara all'arte del tardo ellenismo, che fu ripresa poi dall'arte romana; pur riecheggiando, infatti, nello schema piramidale lontani prototipi ellenistici, è tuttavia stilisticamente inquadrabile in età Severiana per la ricerca di effetti chiaroscurali ottenuti con i contrasti tra superfici lisce dei corpi e i profondi intagli dell'ammasso roccioso.

BIBLIOGRAFIA

- *Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese*, Roma 1854 (1873), p. 18, n. 9.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 30.
- G. Giusti, *La Galerie Borghèse et la Ville Humbert Premier à Rome*, Roma 1904, p. 25.
- W. Helbig (a cura di), *Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom*, (3^o Edizione), II, Tübingen 1913, p. 243, n. 1549.
- W. Amelung, P. Arndt, G. Lippold, *Photographische Einzel aufnahmen antiker Skulpturen*, X, 1, München 1925, p. 9, n. 2732 (Lippold).
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 17.
- M. Floriani Squarciapino, *Ornamento per fontana da Ostia*, in "Bollettino d'Arte", 37, 1952, pp. 29-32.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1954, p. 12.
- R. Calza, *Catalogo del Gabinetto fotografico Nazionale, Galleria Borghese, Collezione degli oggetti antichi*, Roma 1957, p. 12, n. 92.
- W. Helbig, *Führer durch die öffentlichen Sammlungen Klassischer Altertümer in Rom*, (4^o Edizione a cura di H. Speier), II, Tübingen 1966, p. 726, n. 1966 (von Steuben).
- P. Moreno, *Museo e Galleria Borghese, La collezione archeologica*, Roma 1980, p. 15, fig. 20.
- P. Moreno, S. Staccioli, *Le collezioni della Galleria Borghese*, Milano 1981, p.101, fig. a p. 88.
- P. Moreno, *Le sculture antiche nella stanza di Apollo e Dafne*, in *Apollo e Dafne del Bernini nella Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Milano 1997, pp. 41-61, in part. pp. 50, 53, fig. 22.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 112, n. 9a.
- P. Moreno, A. Viacava, *I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese*, Roma 2003, pp. 191-193, n. 172.
- Scheda di catalogo 12/00147896, P. Moreno 1976; aggiornamento G. Ciccarello 2021

English version

FOUNTAIN GROUP WITH FISHERMEN AND SHEPHERDS

ROMAN ART

INVENTORY: CVII

MEDIUM: white marble with plaster additions

COMMENTARY

The group, which retains only the block with the figures in relief, the feet of the ancient standing figures in the round, the attachments of the legs of the two goats and part of the main seated

figure, has had a number of elements added to it, including details in plaster; documented only after 1833 among the works in the Borghese collection, it is of unknown provenance.

On the block, between the crevices of the rock, is a herd of goats, watched by their shepherd, whose small figure sits on the rock to the left. The entire surface of the lower part of the monument is furrowed by waves reproducing a rough sea, in which fish and octopuses swim and two boats rock, each with an oarsman and a fisherman with rod and hook. On the front of the block, a half-naked woman with an oar and sea monster beside her, Thalassa, personification of the sea (feminine in Greek) emerges in the waves, and on the shore, opposite her, a semi-reclining river god with his elbow resting on the vase from which water flows; a hole near the god's foot reveals the group's function as a fountain. Among the reeds surrounding the god are a snail, lizard and hare, completing the rich pastoral-marine bestiary characteristic of idyllic paintings and reliefs, but also of sarcophagi and funerary monuments produced in the 3rd century CE.

Three figures in the round can be distinguished on the rock: the one on the larger scale, portrayed in the act of opening a shell, must probably have been a fisherman, whose fishing rod lies on the ground next to the basket filled with shells; the two above, on the other hand, may have been shepherds with goats.

Amelung proposed a mythical reading of the scene, as a setting for the love story of Polyphemus and Galatea, which was a favourite theme of Hellenistic poets, thus interpreting the seated figure as the Cyclops reaching out his hand to receive a message from his beloved, at the mercy of the waves. As has already been noted, however, there is little evidence to suggest that the seated figure is not an ordinary fisherman, although the nature of the object in his hand, perhaps a fish, is still uncertain.

The Borghese fountain can be placed within a series of similar monuments characterised by the grouping of figures in similar poses, such as the one from the excavations of the so-called "garden houses" in Ostia, with a fisherman seated on a rocky mass (Floriani Squarciapino 1952, figs. 1-2) and inspired by Hellenistic models. However, the work in question is distinguished by the numerous elements that characterise the marine and pastoral worlds amassed in the waves and on the cliff of the lower block. At the back of the block is a large cavity where the water conduit came out and which served as a reservoir (see also the fountain element with Pygmies attacked by crocodiles, hippopotami and crabs in the Museum of Split, from Salona, Floriani Squarciapino 1952, fig. 4).

The Borghese group can be interpreted as a genre scene, a favourite type in late Hellenistic art, later taken up by Roman art. Although it echoes distant Hellenistic prototypes in the pyramid formation, it can nevertheless be stylistically dated to the Severan period due to the chiaroscuro effects sought and obtained with the contrasts between the smooth surfaces of the bodies and the deep carving in the rocky mass.

BIBLIOGRAPHY

- *Indicazione delle opere antiche di scultura esistenti nel primo piano della Villa Borghese*, Roma 1854 (1873), p. 18, n. 9.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 30.
- G. Giusti, *La Galerie Borghèse et la Ville Humbert Premier à Rome*, Roma 1904, p. 25.
- W. Helbig (a cura di), *Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom*, (3^o Edizione), II, Tübingen 1913, p. 243, n. 1549.
- W. Amelung, P. Arndt, G. Lippold, *Photographische Einzel aufnahmen antiker Skulpturen*, X, 1, München 1925, p. 9, n. 2732 (Lippold).

- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 17.
- M. Floriani Squarciarapino, *Ornamento per fontana da Ostia*, in "Bollettino d'Arte", 37, 1952, pp. 29-32.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1954, p. 12.
- R. Calza, *Catalogo del Gabinetto fotografico Nazionale, Galleria Borghese, Collezione degli oggetti antichi*, Roma 1957, p. 12, n. 92.
- W. Helbig, *Führer durch die öffentlichen Sammlungen Klassischer Altertümer in Rom*, (4° Edizione a cura di H. Speier), II, Tübingen 1966, p. 726, n. 1966 (von Steuben).
- P. Moreno, *Museo e Galleria Borghese, La collezione archeologica*, Roma 1980, p. 15, fig. 20.
- P. Moreno, S. Staccioli, *Le collezioni della Galleria Borghese*, Milano 1981, p.101, fig. a p. 88.
- P. Moreno, *Le sculture antiche nella stanza di Apollo e Dafne*, in *Apollo e Dafne del Bernini nella Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Milano 1997, pp. 41-61, in part. pp. 50, 53, fig. 22.
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 112, n. 9a.
- P. Moreno, A. Viacava, *I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese*, Roma 2003, pp. 191-193, n. 172.
- Scheda di catalogo 12/00147896, P. Moreno 1976; aggiornamento G. Ciccarello 2021

